

PEDAGOGIK FAOLIYATDA O‘Z-O‘ZINI TAHLIL QILISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK DETERMINATSIYASI

Mahmuda Jamolova

Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlar tayyorlash instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik faoliyatda o‘z-o‘zini tahlil qilish jarayoni va uning ijtimoiy-psixologik determinatsiyasi tahlil qilinadi. O‘qituvchilarning kasbiy o‘zligini anglash jarayoni va uning ta‘lim jarayonidagi roli ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda turli nazariy yondashuvlar, jumladan, madaniy-tarixiy, aksiologik, gumanistik-ekzistensial va faoliyat-siklik yondashuvlar orqali o‘z-o‘zini tahlil qilish jarayoni izohlanadi. Shuningdek, shaxsiy xususiyatlar, motivatsion dinamika va ijtimoiy muhit kabi omillarning bu jarayonga ta‘siri o‘rganiladi. Mazkur maqola pedagoglar va psixologlar uchun muhim nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini tahlil qilish, kasbiy o‘zlik, motivatsiya, ijtimoiy-psixologik determinatsiya, madaniy-tarixiy yondashuv, aksiologik yondashuv, gumanistik-ekzistensial yondashuv, faoliyat-siklik yondashuv.

Abstract. This article analyzes the process of self-reflection in pedagogical activities and its socio-psychological determinants. It examines teachers' professional self-awareness process and its role in education. The study explores self-reflection through various theoretical approaches, including cultural-historical, axiological, humanistic-existential, and activity-cyclical perspectives. Additionally, it investigates the influence of factors such as personal characteristics, motivational dynamics, and social environment on this process. This article offers valuable theoretical and practical insights for educators and psychologists.

Keywords: self-reflection, professional identity, motivation, socio-psychological determinants, cultural-historical approach, axiological approach, humanistic-existential approach, activity-cyclical approach.

Аннотация. В данной статье анализируется процесс самоанализа в педагогической деятельности и его социально-психологическая детерминация. Рассматривается процесс профессионального самосознания учителей и его роль в образовательном процессе. В исследовании процесс самоанализа объясняется через различные теоретические подходы, включая культурно-исторический, аксиологический, гуманистически-экзистенциальный и деятельностно-циклический. Также изучается влияние таких факторов, как личностные особенности, мотивационная динамика и социальная среда на этот процесс. Данная статья представляет важные теоретические и практические знания для педагогов и психологов.

Ключевые слова: самоанализ, профессиональная идентичность, мотивация, социально-психологическая детерминация, культурно-исторический подход, аксиологический подход, гуманистически-экзистенциальный подход, деятельностно-циклический подход.

Kirish

O‘qituvchilar kasbiy o‘zligini anglashi ular shu kasb egasi sifatida o‘zlarini qanday idrok etishlaridir. Kasbiy o‘zlikni anglash shaxsning o‘zini anglashning bir tarmog‘i bo‘lib, bir-biriga chambarchas bog‘liqdir. O‘zlikni anglash esa keng qamrovli va uzoq davom etadigan jarayondir.

U ijtimoiy-psixologiya, pedagogik psixologiya, sotsiologiya, falsafa, hatto iqtisod va yana ko'lab fanlarda predmet vazifasini bajarayotgan keng qamrovli tushunchadir. Chunki insonning o'zini qanchalik yaxshiroq anglashi uni xatti-harakatlari, qabul qilayotgan qarorlarini boshqarishda asosiy mezon vazifasini o'taydi.

Pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilishning ijtimoiy-psixologik determinatsiyasi murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, turli nazariy va empirik tadqiqotlar orqali o'rganilgan. O'z-o'zini tahlil qilishning pedagogik sharoitlarda qanday aniqlanishi va namoyon bo'lishi haqida Lazaruk, Bychkova, Mixaylova va boshqa ko'plab olimlar turli ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilishning nazariy asoslari. Pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilish tushunchasi psixologik va pedagogik nazariyalarda chuqur ildiz otgan. Lazaruk olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'z taqdirini o'zi belgilash to'rtta nazariy yondashuv orqali tushunilishi mumkin: madaniy-tarixiy, aksiopsixologik, gumanistik-ekzistensial va faoliyat-siklik. Ushbu yondashuvlar o'qituvchilar va talabalarning kasbiy rivojlanish va shaxsiy o'sish vositasi sifatida o'z-o'zini tahlil qilishini tushunish uchun asos yaratadi.

Madaniy-tarixiy yondashuv: bu yondashuv o'z taqdirini o'zi belgilashni shakllantirishda madaniy va tarixiy kontekstlarning rolini ta'kidlaydi. O'qituvchi va o'quvchilar o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan ijtimoiy-madaniy muhit ta'sirida o'z rivojlanishining faol ishtirokchilari sifatida qaraladi. Masalan, madaniy-tarixiy yondashuv kasbiy o'ziga xoslikni shakllantirishda etnomilliy tajribaning ahamiyatini ko'rsatadi [2].

Aksiologik yondashuv: aksiopsixologik yondashuv o'zini o'zi belgilashda qadriyatlar va ma'nolarning roliga e'tibor qaratadi. O'qituvchi va o'quvchilar qadriyatlarni o'zlashtirish va qadriyat-mazmun sohasini shakllantirish orqali kasbiy o'ziga xosligini rivojlantiruvchi shaxslar sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv o'zini o'zi belgilash jarayonida aksiogeneza yoki qadriyat-ma'no sohasining rivojlanishi muhimligini ta'kidlaydi.

Gumanistik-ekzistensial yondashuv: bu yondashuvda shaxsning o'zini anglash va o'zini amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoji ta'kidlanadi. O'qituvchi va talabalar o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga va kasbiy faoliyatida ma'no topishga faol intiladigan mustaqil shaxslar sifatida qaraladi. Gumanistik-ekzistensial yondashuv shaxsiy mas'uliyat va kasbiy maqsadlarni ongli ravishda tanlashning muhimligini ko'rsatadi.

Faoliyat-siklik yondashuv: bu yondashuv o'z taqdirini o'zi belgilashda harakat va mulohazaning roliga e'tibor qaratadi. O'qituvchi va o'quvchilar harakat, refleksiya va o'z-o'zini o'zgartirish sikli bilan shug'ullanuvchi shaxslar sifatida qaraladi. Faoliyat-siklik yondashuvi amaliy tajribaning muhimligini va pedagogik faoliyatda faol ishtirok etish orqali kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishni ta'kidlaydi [2].

O'z-o'zini tahlil qilishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar

Pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilish jarayoniga turli xil ijtimoiy-psixologik omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillarga shaxs xususiyatlari, motivatsion dinamika va pedagogik faoliyat amalga oshiriladigan ijtimoiy muhit kiradi.

Shaxsiy xususiyatlar: o'zini o'zi baholash, motivatsiya va hissiy barqarorlik kabi shaxsiy xususiyatlar o'z-o'zini tahlil qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bychkova fikriga ko'ra, psixologik-pedagogik sohadagi talabalar o'zini o'zi baholash va motivatsiyaning turli darajalarini namoyon etadilar, bu ularning o'z-o'zini tahlil qilish va kasbiy rivojlanish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'zini o'zi baholash darajasi yuqori bo'lgan talabalar ko'proq o'z-o'zini tahlil qilish va kasbiy o'sish imkoniyatlarini izlashga moyil bo'ladilar [1].

Motivatsion dinamika: motivatsiya pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilishning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Rezapkina tahliliga ko'ra, o'z taqdirini o'zi belgilash nazariyasiga muvofiq, insonlar o'sish va o'zgarishga uchta universal psixologik ehtiyoj tufayli motivatsiyalanadi: malaka, bog'liqlik va mustaqillik. Bu ehtiyojlar, ayniqsa, o'qituvchilar va o'quvchilarning o'z rivojlanishida faol ishtirok etishi kutilayotgan kasbiy ta'lim kontekstida dolzarbdir. Masalan, kompetensiyaga bo'lgan ehtiyoj shaxsni o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga undasa, aloqaga bo'lgan ehtiyoj ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va hamkorlikka intilishga undaydi[5].

Ijtimoiy muhit: pedagogik faoliyat amalga oshiriladigan ijtimoiy muhit ham o'z-o'zini tahlil qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bychkova tahliliga ko'ra, ta'lim muhiti, shu jumladan o'qituvchilar va tengdoshlarning ta'siri o'z taqdirini o'zi belgilash jarayonini qo'llab-quvvatlashi yoki unga to'sqinlik qilishi mumkin. Masalan, o'z-o'zini tahlil qilishni rag'batlantiruvchi va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlovchi qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti o'qituvchilar va o'quvchilarning o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyatini oshirishi mumkin [1].

Xulosa

O'z-o'zini tahlil qilish jarayoni pedagogik faoliyatning muhim jihatlaridan biri bo'lib, o'qituvchilarning kasbiy o'zligini anglashiga va pedagogik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'z-o'zini tahlil qilish jarayoni nafaqat shaxsiy xususiyatlar va motivatsiya bilan bog'liq, balki ijtimoiy muhit, qadriyatlar tizimi va kasbiy tajribaga ham bog'liqdir. Madaniy-tarixiy, aksiologik, gumanistik-ekzistensial va faoliyat-siklik yondashuvlar pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilishning turli qirralarini yoritib beradi. Shu sababli, o'qituvchilarni o'z kasbiy o'sishini rivojlantirishga rag'batlantirish, ularga ijtimoiy-psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish muhim hisoblanadi. Kelajak tadqiqotlari bu jarayonning amaliy jihatlarini chuqurroq o'rganishga qaratilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bychkova, E. S. (2024). Features of the Formation of Professional Self-Determination and Identity among Students of the Psychological and Pedagogical Field during Different Periods of Education. *Ob'sestvo: Sociologiâ, Psihologiâ, Pedagogika*, 10. <https://doi.org/10.24158/spp.2024.10.7>
2. Lazaruk, A. (2024). Phenomenology of person's self-determination: basic theoretical approaches in psychology. *Психология і Суспільство*, 1(2024), 131–148. <https://doi.org/10.35774/pis2024.01.131>
3. M.A. To'raxonova. "BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY O'ZLIGINI ANGLASHNING PSIXOLOGIK OMILLARI" *Inter education & global study*, no. 10, 2024, pp. 380-387.
4. M.M. Axmetjanov, A.X. Gafforov, M.X.Karimova. *Kasbiy psixologiya. -O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - T.: «Fan va texnologiya», 2021. – 204 bet. ISBN: 978-9943-11-404-3*
5. Rezapkina, Galina V. *Self-Diagnosis As A Means Of Developing A Teacher'S Professional Identity*. Nov. 2020, doi:10.15405/EPSSBS.2020.11.02.81.
6. P.I. Ivanov, M.E. Zufarova. *Umumiy psixologiya. Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. —T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 480 b.*